

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNI QURISH-
YASASHGA O'RGATISH USSULLARI**

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Bahromova Muslimahon Bahodirjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar bilan qurilish materiallari yordamida o'yin va mashg'ulotlar o'tkazishning ahamiyati katta. Yosh avlodni har tomonlama tarbiyalashda maktabgacha ta'lim muassasasida qurilish materiallari yordamida o'tkaziladigan o'yin va mashg'ulotlar katta o'rin egallaydi

Kalit so'zi: Yosh, maktabgacha ta'lim, muassasasi, bolalar, material, kichik guruh

**МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ КОНСТРУИРОВАНИЮ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Абдуллаева Нигора Рахимова

Старший преподаватель Кокандского государственного педагогического
института

Бахрамова Муслима Бахадиржон кизи

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: данная статья посвящена значимости проведения игр и занятий с детьми в ДОО с использованием стройматериалов. Большое место в всестороннем воспитании подрастающего поколения занимают игры и занятия, проводимые в ДОО с использованием строительных материалов

Ключевое слово: возраст, дошкольное учреждение, учреждение, дети,

**TEACHERS OF THE
TEACHING CHILDREN TO BUILD AND BUILD IN A
PRESCHOOL ORGANIZATION**

Abdullaeva Nigora Rakhimova

Senior lecturer, Kokand State Pedagogical Institute

Bakhramova Muslimakhan Bakhodirjan Kizi

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Abstract; this article is devoted to the importance of holding games and classes with children in preschool using building materials. A large place in the comprehensive education of the younger generation is occupied by games and classes held in the preschool using building materials

Keyword; age, preschool, institution, children, material, subgroup

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar bilan qurilish materiallari yordamida o'yin va mashg'ulotlar o'tkazishning ahamiyati katta. Yosh avlodni har tomonlama tarbiyalashda maktabgacha ta'lim muassasasida qurilish materiallari yordamida o'tkaziladigan o'yin va mashg'ulotlar katta o'rin egallaydi. Bolalarning qurilish o'yinlari rollarga bo'linib o'ynaladigan o'yinlarning ajralmas bir qismi hisoblanadi. I kichik guruh. Bolalarga 8-10 qurilmalar qurish o'rgatiladi. Masalan, mebel (stol, stul, divan, krovat), zinapoya, ko'prik, uycha, tramvay. Birinchi mashg'ulotlarda bolalar oldingi guruhlarda yasalgan qurish-yasash ishlarini qaytaradilar, so'ng bolalar mebel quradilar. Avval bolalar alohida predmetlarni turli variantlarda, so'ng 2-3 qurilmalarni birdaniga qurishni o'rganadilar (stol va stul, divan va hokazo). Keyingi mashg'ulotda bolalar katta uy quradilar, 3-4 kubiklardan, so'ng 6 kubik yoki g'ishtchadan zinapoya quradilar. Ishning keyingi bosqichi - ko'prik qurish, 2 kichik prizmadan ko'prik qurishadilar. II kichik guruh. Dastlabki mashg'ulotlar ikkinchi kichik guruhda g'ishtchalarni bir tekisda yo'lakcha qilib terib chiqish malakalarini rivojlantirish, ustahkamlashga qaratiladi. Bolalar qisqa yo'lka, keng yo'lkalari quradilar. Keyinchalik tramvay yo'li qurishni bolalardan talab qilish mumkin. Bu mashg'ulotlarning asosiy maqsadi – bolalarga g'ishtchalarni bir tekislikda joylashtirishga va uzun-qisqa, tor-keng kabi tushunchalarni o'rgatish. Keyingi mashg'ulotlarda bolalar g'ishtchalarni vertikal holda joylashtirishni o'rganadilar. Shundan keyin bolalarga tarbiyachi darvozani turli variantda yasashga o'rgatadi (g'ishtchalarda, kubik, plastilindan). Bularni bolalar ma'lum ketma-ketlikka aozlangan holda bajaradilar. Tor-keng, baland-past tushunchalari darvoza qurish

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

jarayonida bolalarga tushuntirib boriladi: keng darvoza - yuk mashinasi uchun, tori esa - yengil mashina uchun, baland darvoza - katta qo'g'irchoq uchun, past esa – kichik qo'g'irchoq uchun mo'ljallangan. Bolalarga bir necha mashg'ulotdavomida sistemali ravishda uychaning yangi konstruksiyasi berib boriladi. Tarbiyachi har gal yangi konstruksiyani oldingi konstruksiya bilan olishtiradi, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarini topadi. Bolalarda namunaga qarab uychani qurish malakasi hosil bo'lganligini tekshirish uchun, namunani o'zlari mustaqil tarzda qurib berishlarini tarbiyachi iltimos etadi. Masalan, tarbiyachi boladan amunada qurilgan uychani, balandroq qilib qurib berishni so'raydi. Masalaning bu turi bolalarda aqliy faollikni yanada oshiradi. Birinchi kichik guruhda tarbiyachi dastavval bolalarni qurilish materiallari - kub g'isht bilan ularning shakli katta-kichikligi tekis stol yuzasida turlicha joyla -shishi (ya'ni g'isht yotibdi, g'isht turibdi) va uning mustahkamligi, holatiga bog'liq ekanligi bilan tanishtirib boradi. Gishtlarni ketma-ket, gorizontal joylashtirib (poy -ezd yo'lkacha) bir-biri ustiga qo'yish orqali oddiy to'siqlar (darvozalar uylarni) qurishga o'rgatib boriladi. Tarbiyachi bolalarni o'z qurilmalari bilan hayotdagi tanish predmetlar o'rtasidagi o'xshashlikni topishga, aniqlashga o'rgatib boradi. Ikkinchi kichik guruhda bolalarni faqatgina qurilish detallari (kub, g'isht, plastina) ni bilishga farq qilishga ularni to'g'ri atashga o'rgatib boriladi. Masalan, katta-kichik, uzun-qisqa, past-baland g'ishtlarni bir-biridan bir xil masofada doira, to'g'ri to'rtburchak bo'ylab (panjara) ularni ensiz tomoni bilan qo'yib chiqishga o'rgatib boriladi. Birinchi kichik guruhda bolalarni 8-10 oddiy bo'lgan qurilmalarni barpo etishga o'rgatiladi, (stol, stul, divan, krovat, minoracha, koprikcha, uycha, tramvay) kablarni qurishga o'rgatiladi. Dastlabki mashg'ulotlarda bolalar oldingi guruhda bajarilgan qurilmalarni qaytadan quradilar, so'ng mebel qurishga o'rganadilar. Oldin bu predmetlar alohida turli xil variantlarda quriladi, so'ng bolalarga irato'lasiga 2-3 ta qurilmalarni qurish taklif etiladi (stol, stullar, stol va divanlar) bu qurilmalar bilan bolalar o'yin o'ynashlari uchun bolalarga turli xil qo'g'irchoqlar, idishlar beriladi. Keyingi mashg'ulotlarda bolalar uycha, qurishlar uchun 3-4 kubik dan bir-birining ustiga qo'yish 3 yoqli prizma bilan ustini qoplash orqali quradilar. So'ng kubikdan yoki g'ishtdan yuqoriga taxlash orqali narvoncha

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

quradlar. Bolalar bu qurilmalarni qurish yo'llarini o'zlashtirib olishgach, ular tarbiyachining so'zi orqali qurilmalarni qurishga 2ta kubikdan plastinalar va ikki kichik uch yoqli pri -zma yordamida ko'prik qurishni o'rganadilar. Tarbiyachi bolalarni bog'cha uchas -tkasida va guruh hovlisida mashg'ulot jarayonida o'rgangan qurilmalarni qurib, ular bilan o'yinlar o'ynashga qiziqish uyg'otishi kerak. Ikkinchi kichik guruhda dastlab birinchi kichik guruhda olgan bilim va malakalari mustahkamlanadi. Bolalar keng va tor yo'lkachalarni, g'ishtlarni qatorasiga tekislikda joylashtirish orqali quradilar. Keyinchalik tramvay uchun har bir bola kalta yo'lkachani, hammasi bir bo'lib, tramvay yo'lini quradilar. Bu mashg'ulotlardan maqsad bolalarni g'ishtchalarni tartibli qilib bir-biriga ulashga yoki birlashtirishga, ularning fazoviy belgilarini to'g'ri atashga, uzun qisqa, keng-torligini o'rganadilar. Keyingi 2-3 ta mashg'ulotlarda bolalar g'ishtlarni bir-biriga zich yoki ma'lum bir oraliqda vertikal joylashtirishga o'rganadilar. Bunda g'ishtlarni uzunasiga yoki ensiz, qisqa tomoni bilan joylash tirishni o'rganadilar. Masalan, shu maqsadda bolalar o'z hayvonlaridan o'rdakcha, kuchukcha uchun panjaralar quradilar. Keyingi mashg'ulotlarda bolalar darvozalarning turli variantlari bilan tanishadilar. Bularni kub va plastinalardan quradilar. Tarbiyachi bolalarning keng va tor haqidagi tushunchalarni egallashlari uchun, ularga yuk mashinasi uchun keng darvoza, yengil mashina uchun tor darvozalar qurishni taklif etadi. Bitta qurilma detallarini o'zgartirish orqali uning qurilish yo'llarini o'zgartirish mumkinligini bolalarga tushuntirish maqsadida tarbiyachi bir nechta mashg'ulotlar uyushtiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Takomillashtirilgan "Bolajon" tayanch dasturi. T.: 2016.
2. Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablari. T.: 2017
- "Bilimdon" dasturi. T.: 2014
3. Amirova. G.A., Sulaymonov A.P., Djurayeva B .R. Maktabgacha ta'lim muassasalarida applikasiya mashg'ulotlari. T., 2014.
4. D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. (13.00.01.-Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiyaning avtoreferati). T.2007